

INTERNET TARMOQLARIGA ULANISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6191420>

Turayev A.K

Shahrisabz “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Internet tarmoqlarida o‘zaro ulanish usullari, abonent va kompyuter o‘rtasida kommutatsiya usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Internet, arxitektura, kommutatsiya, abonent, periferik, marshrutizator, kross.

Annotation: This article describes how to connect to the Internet and how to switch between a subscriber and a computer.

Keywords: Internet, architecture, switching, subscriber, peripheral, router, cross.

АННОТАЦИЯ: В этой статье описано, как подключиться к Интернету и как переключаться между абонентом и компьютером.

Ключевые слова: Интернет, архитектура, коммутация, абонент, периферия, маршрутизатор, кросс.

Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyasining va ularni amalga oshirish vositalarini juda tez rivojlanishini axborot jamiyatining shakllanishini oldindan belgilab beradi. Bunday jamiyatda inson faoliyatining hamma sohalarida mehnat qilayotganlarning mutlaq ko‘pchiligi axborotlarni ishlab chiqish, saqlash, qayta ishlash va uning eng yuqori shakli bilimlarni tarqatish bilan shug‘ullanadi. Bu sohada Internet tarmoqlari va texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi.

Bitta tarmoq doirasida barcha uzellar, ular uchun yagona bo‘lgan texnologiyadan foydalanib Internet tarmog‘iga ulanish usullarini ko‘rib chiqamiz.

Tarmoqqa ulanish bu- oxirgi tizimdan chiquvchi, periferik marshrutizator – yo‘ldagi har qanday birinchi marshrutizator bilan oxirgi tizimni ulovchi fizik aloqa linyasidir.

Internet tarmog‘iga ulanishning 4 ta usuli mavjud

1-rasm. Internetga ulanish tasvirlangan

- Resident ulanish – yoyilgan (bo'lingan) foydalanuvchilarga ulanish(Home Access);

- Xonadagi oxirgi tizimlarni tarmoqqa ulash;
- Korparativ ulanish- xususiy yoki davlat tashkilotlarini tarmoqqa ulanishi;
- Mobil ulanish – protativ tizimlarining ulanishi;

Resident ulanish, bir necha turdagi ulanishlarga ega:

- Dial-Up;
- xDSL, kabelli HFC, FTTx texnologiyalari asosida keng polosali ulanish (KPU);
- sputnukli ulanish.

ulanish tarmoqlarining
taqsimlovchi uchastkasi

ulanish tarmoqlarining
magistral uchastkasi

kommutatsiyalash uzeli

2-rasm. Telefon tarmoqlarining abonent uchastkasi tarkibi.

AL-Tarmoqning abonent linyasi va ulovchi linyasi (UL) Kabellari *kross* deb ataluvchi maxsus uskuna yordamida stansiya qurilmasiga ulanadi.

Zamonaviy raqamli uzatish tizim (UZ) lari , shu jumladan optik tolali ham, abonent va ulanuvchi liniyalar-MDF(Main Distribution Frame) va DDF(Digital Distribution Frame) taqsimlovchi ustunda ATS ga ulanadi. Raqamli ATS larning kommutatsion qurilmalari, texnik xizmat funksiyasini va ATS uskunalarining eksploatatsiyasi vazifazini bajarish uchun mo'ljallangan avtozallardan tashkil topgan. Kommutatsiyalash uzeli elektr ta'minoti qurilmalari bilan jihozlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aripov M .va boshqalar Axborot texnologiyalari.-Toshkent:Noshir,

2009

2. Muhammadiyev J.O'. Axborot xavfsizligi :muammo va yechimlar T-2011

3. Eshmuradov A.M, Soatov X.G', Muzafarov F.A "Internet tarmoqlari va xizmatlari" Toshkent -2017